

6. Universitetskaya klinika kak innovatsionnaya forma razvitiya zdavookhraneniya <https://cyberleninka.ru/article/n/universitetska-klinika-yak-innovatsiyna-forma-rozvitku-ohoroni-zdorov-ya/viewer>

7. Chopchik V. D. (2019). Prioritetnyye napravleniya razvitiya universitetskikh klinik. Vestnik sotsial'noy gigiyeny i organizatsii zdavookhraneniya Ukrainy (4), 68-72. DOI: 10.11603/1681-2786.2019.4.10951

8. Shtan'ko, V. A., & Tikhonova, S. A. (2018). Universitetskaya klinika kak tsentr integratsii meditsinskoj nauki, obrazovaniya i prakticheskoy deyatelnosti. Odesskiy meditsinskiy zhurnal, (3), 7-11. Dostupno s: <https://core.ac.uk/download/pdf/237164618.pdf>

9. Latrobe Regional Hospital – Profile Company Report Australia. 30-06-2014. 9 p. Available a <https://surl.li/krzkew>

Внесок автора / author's contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ.

Автор не використовував ШІ під написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 06.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-057-072.7”364”

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15152105>

О. М. Ігнат'єв, О. І. Панюта, Л. І. Загородня, Т. М. Ямілова, Т. П. Опаріна

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ВАЖКИХ РОБОТАХ, РОБОТАХ ЗІ ШКІДЛИВИМИ АБО НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ ЗА УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Ігнат'єв О.М. <https://orcid.org/0000-0002-7538-2854>

Панюта О.І. <https://orcid.org/0000-0003-4710-8441>

Загородня Л.І. <https://orcid.org/0000-0003-1908-0461>

Ямілова Т.М. <https://orcid.org/0000-0001-9609-1688>

Опаріна Т.П. <https://orcid.org/0000-0002-1998-8288>

Summary: Ignatyev O. M., Panyuta O. I., Zahorodnia L. I., Yamilova T. M., Oparina T. P. **FEATURES OF MEDICAL EXAMINATIONS OF WORKERS ENGAGED IN HEAVY WORK, WORK WITH HARMFUL OR DANGEROUS WORKING CONDITIONS, UNDER MARTIAL LAW.** – *The Odessa National medical University; e-mail: profpat@ukr.net.* To provide a comprehensive assessment of the certain groups of workers state of health, to

determine the health status of a concrete employee and his ability to perform relevant work duties, as well as to prevent the occurrence and spread of infections is the purpose of a fitness medical examination. In addition, in accordance with the legislation, there are certain categories of employees, types of activities and a list of professions for which a medical examination is a must. Due to the introduction of martial law in Ukraine, the coverage of employees with medical examinations during the relevant period decreased. However, the requirements for conducting medical examinations of employees did not change. Analyzing the work of medical commissions for 2023 - 2024, we can conclude that gender and age changes in the structure of employees contribute to an increase in the number of sick employees who are subject to medical care and require outpatient, inpatient and specialized treatment.

Key words: Medical examination, harmful and dangerous working conditions, martial law.

Реферат. Ігнат'єв О. М., Панюта О. І., Загородня Л. І., Ямілова Т. М., Опаріна Т. П. **ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ВАЖКИХ РОБОТАХ, РОБОТАХ ЗІ ШКІДЛИВИМИ АБО НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, ЗА УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ.** Проведення медогляду має на меті дати всебічну оцінку стану здоров'я певних категорій осіб, визначити стан здоров'я працівника та можливість виконання ним відповідних трудових обов'язків, а також попередити виникнення та розповсюдження інфекцій. Крім того, відповідно до законодавства, є певні категорії працівників, види діяльності та перелік професій, для яких проходження медичного огляду є обов'язковим. В зв'язку з введенням воєнного стану на Україні, охоплення медичними оглядами працівників за відповідний період знизилось. Але вимоги до проведення медичних оглядів працівників не змінювались. Аналізуючи роботу медичних комісій за 2023-2024 роки, можна зробити висновки, що гендерно-вікові зміни у структурі працівників сприяють підвищенню кількості хворих працівників, які підлягають медичній допомозі і потребують на амбулаторне, стаціонарне і спеціалізоване лікування.

Ключові слова: Медичні огляди, шкідливі і небезпечні умови праці, військовий стан.

Вступ/Актуальність. Медичні огляди працівників це одна із головних форм лікувально-профілактичної допомоги організованим групам населення. Задача медичних оглядів полягає в активному обстеженні з метою визначення придатності до виконання робіт та раннього виявлення захворювань у працюючого населення країни. Це найважливіша складова в системі профілактичних заходів, спрямованих на збереження здатності працівників виконувати роботу за даною професією чи посадою, а також для виявлення і попередження професійних захворювань протягом трудової діяльності та здійснення необхідних лікувально-оздоровчих заходів. Кількість зайнятого населення в середньому за 2021 рік становила 15,6 млн осіб, зокрема 7,4 млн жінок та 8,2 млн чоловіків. Серед зайнятих громадян, 3,0 млн осіб або 19% були зайняті у неформальному секторі економіки. Рівень зайнятості населення становив 55,7%. Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками Українського інституту майбутнього, становить 29 млн осіб. Продовжують працювати приблизно 9,1-9,5 млн українців. Можливо припустити, що як і у попередній мирний час, від 25 до 40% працюючого населення підлягає медичним оглядам на вимоги різних нормативних актів[1].

В Україні на виконання Кодексу законів про працю працівник зобов'язаний проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди (ст. 159 [Кодексу законів про працю України](#), ст. 14 [Закону України «Про охорону праці»](#)) [2, 3]. І хоча є деякі відмінності в законодавчому регулюванні проведення медичних оглядів, обсягів і частоти їх проведення, веденні документації, в цілому робота усіх медичних комісій спрямована на забезпечення здоров'я та безпеки працівників, впровадження методів загальної та особистої профілактики, рекомендації для покращення умов праці. В Україні процедуру проведення медичних оглядів працівників певних категорій визначено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 [4].

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан [5]. Під час воєнного стану в Україні вимоги до проведення медичних оглядів працівників не змінювались. Але

проводяться вони з певними особливостями і обмеженнями щодо когорти працівників, які підлягають огляду, з підприємств, які працюють та територіях де ведуться активні бойові дії, підходів до визначення придатності, окремих питань щодо часу проведення медичних оглядів.

Ціль/Мета. На підставі аналізу результатів медичних оглядів робітників шкідливих і небезпечних виробництв Одеської області і міста Одеса визначити якість, повноту і особливості проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Матеріали та методи. В роботі проведено аналіз медичної допомоги працівникам підприємств та портів Одещини, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, за 2022-2024 роки. Для аналізу було залучено оперативну інформацію про проведення медичних оглядів працівників шкідливих підприємств та море-господарського комплексу працюючими комісіями Одеси та області, витяги з амбулаторних карток, заключних актів, інформацію про проведені реабілітаційні заходи.

Аналізувалися дані щодо регулярності проведення оглядів, умов праці, результатів медичних оглядів, визначення груп ризику і призначення профілактичних і лікувальних закладів.

Дослідження проводилось із забезпеченням заходів безпеки для життя та здоров'я, з дотриманням прав людини та морально-етичних норм, що відповідає принципам Гельсінської декларації прав людини та наказу МОЗ України № 693 від 01.10.2015, Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини (ETS-164) від 04.04.1997, Статусу Українська асоціація з біоетики та норм GCP (1992).

Дослідження виконано в рамках НДР «Використання цитологічних і молекулярно-генетичних методів дослідження опорно-рухового апарату в професійному відборі працівників транспорту і морегосподарського комплексу», яку схвалено методичною комісією Одеського національного медичного університету та погоджено МОЗ України (номер державної реєстрації 0121U109467).

Результати і обговорення. Головними шкідливими факторами підприємств та море-господарського комплексу Одещини залишаються мікроклімат, пил, шум, вібрація, важкість і напруженість праці, дія хімічних чинників [6].

Розподіл працівників, які підлягали впливу шкідливих факторів у 2023-24 роках наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Охоплення медичними оглядами працівників, зайнятих на роботах в умовах дії шкідливих і небезпечних факторів на підприємствах і у море господарського комплексу м. Одеса і Одеської області

Шкідливі та небезпечні фактори	Кількість осіб (2023)	% охоплення медоглядами	Кількість осіб (2024)	% охоплення медоглядами
Хімічні речовини	374	96,5	220	96,8
Пил	124	95,1	60	93,3
Шкідливі речовини біологічного походження	35	100	30	100
Шум	385	94	529	98,1
Вібрація	156	93	140	94,2
Випромінювання (іонізуюче і неіонізуюче)	537	86	282	89
Мікроклімат	258	95,3	252	95,2
Важкість праці	536	95	608	98,7
Напруженість праці	966	94	693	84,6
Всього	3600	95	4007	95

Зміни кількості працюючих з окремими шкідливими факторами пов'язані зі збільшенням завантаженості окремого працівника при знизенні кількості здорових працівників. Охоплення медичними оглядами за відповідний період знизилось. Це пов'язано зі збільшенням працівників, які були мобілізовані або покинули країну. Також має місце зменшення можливостей для проведення медичних оглядів. Так, в останні роки у

зв'язку з реформою, основним джерелом фінансування лікувальних закладів є НСЗУ. Особливості фінансування за пакетами не враховують потреби у лікарях, які мали би проводити огляди працівників. В наслідок цього, контроль за оглядами працюючих суттєво знизився і має місце необов'язковий 100% обсяг оглядів. Також, після реформування санітарно-епідеміологічної служби, має місце зниження контролю за проведенням медичних оглядів.

Аналізуючи роботу медичних комісій в Одеській області на основі Оперативної інформації за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за 2023-2024 рік (Табл.1) можна зробити наступні висновки щодо наданих трудових рекомендацій, призначення лікувально-реабілітаційних заходів, звільнення/направлення на МСЕК (таблиця 2).

Таблиця 2

Робота медичних комісій щодо збереження здоров'я працівників, призначення лікування і реабілітаційних заходів

№	Заходи медичних комісій	2023 рік	2024 рік	% змін
1.	Всього працівників	3600	4007	111
2.	Працівників, які підлягали медичній допомозі	236	214	90,7
3.	Диспансерне спостереження	69	69	100
4.	Амбулаторне, стаціонарне або спеціалізоване лікування	135	109	81
5.	Дієтичне харчування	32	36	112.5
6.	Виявлено загальні захворювання	302	192	63
7.	Виявлено професійні захворювання	-	-	-
8.	Кількість хворих, яких переведено на іншу роботу, звільнено, направлено на МСЕК	2	5	250

Відмічається розбіжність між кількістю працівників, які підлягають диспансерному спостереженню у зв'язку з загальними захворюваннями. Такий стан суперечить концепції профвідбору для шкідливого виробництва, так як потреба у диспансеризації має корелювати з кількістю хворих працівників. Збільшення пацієнтів з виявленими загальними захворюваннями свідчить про зростання когорти перед пенсійного і пенсійного віку. Так як за умови військових дій існує об'єктивне збільшення кількості літніх працівників навіть на шкідливих виробництвах, до яких вони у мирний час були б не допущені.

Лікувально-профілактичні заходи, зазвичай, призначаються 10-20% працівників, трудові рекомендації (зміна місця роботи/звільнення за хворобою або у зв'язку з досягненням пенсійного віку) надаються 1-2% працюючим щорічно. Це сприяє зниженню загальної захворюваності і формує феномен «здорового» працівника [7].

За аналізований період, серед працівників, які підлягали медичним оглядам, у 2023-24 роках всього 7 осіб (0.1%) отримало трудові рекомендації щодо зміни роботи/направлення на МСЕК, медичні заходи були призначені 450 (6%) осіб відповідно. Що, в цілому, суттєво нижче загальноприйнятих умовних «норм» мирного часу.

Спостерігається тенденція до суттєвого збільшення хворих працівників, які не знаходяться на диспансерному нагляді. При виявленні близько 500 хворих з загальними захворюваннями за досліджуваний період на диспансерний облік було взято лише 69 працівників щорічно. У окремих комісіях це мотивується відміною загально клінічної диспансеризації, хоча вона не стосується профпатологічної допомоги працюючим. Це свідчить про неефективність профілактичних заходів, недостатній обсяг і формальне ставлення до медичних оглядів за часів військового стану.

Висновки

1. Працівники підприємств і море-господарського комплексу підлягають впливу декількох шкідливих факторів одночасно, основними з яких є несприятливий мікроклімат, шум, вібрація, важкість і напруженість праці.

2. Протягом 2023-2024 років спостерігається зниження охоплення медичними оглядами і зменшення обсягів лікувально-профілактичних заходів, що пов'язано з військовим станом.

3. Гендерно-вікові зміни у структурі працівників сприяють підвищенню кількості хворих працівників, які підлягають медичній допомозі і потребують на амбулаторне, стаціонарне і спеціалізоване лікування.

Література:

1. Український інститут майбутнього. Дані за 2023 рік. <https://t.me/uifuture/1495>
2. Наказ МОЗ України від 23.09.1994 за №263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі» у редакції від 05.07.1995 року. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95#Text>
3. Закон України 2694-XII «Про охорону праці» у редакції від 24.08.2024 року. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text>
4. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 за №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» у редакції від 23.03.2012 року. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text>
5. Указ президента України №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року. <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>
6. О. І.Панюта, О. М.Ігнат'єв, В. В.Маслюк, В. Я.Пасечник Особливості впровадження психофізіологічної експертизи у роботу медичних комісій з огляду працівників небезпечних виробництв. Вісник морської медицини. 2024;4(105):34-40 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14567288>
7. Ігнат'єв, А., Панюта, А. Феномен «здорового работника» как следствие профотбора работников флота и море-хозяйственного комплекса // *Scientific Collection «InterConf»*, (61): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (June 11-12, 2021) at Oslo, Norway. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13484>

References:

1. Ukrainian Institute of the Future. Data for 2023 <https://t.me/uifuture/1495>
2. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 09/23/1994 under No. 263/121 "On approval of the List of works where there is a need for professional selection" in the edition of 07/05/1995. Available at the link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95#Text>
3. Law of Ukraine 2694-XII "On labor protection" as amended on August 24, 2024. Available at the link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text>
4. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05/21/2007 under No. 246 "On approval of the procedure for conducting medical examinations of employees of certain categories" as amended on 03/23/2012. Available at the link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text>
5. Decree of the President of Ukraine No. 64/2022 On the introduction of martial law in Ukraine dated 02/24/2022 <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>
6. Panyuta O. I, Ignatiev O. M, Maslyuk V. V, Pasechnik V. Ya. Features of the implementation of psychophysiological examination in the work of medical commissions for examination of employees in hazardous industries/Journal of marine medicine, No. 4 (105), 2024, p.34-41. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14567288>
7. Ignatiev O., Panyuta O. The phenomenon of a "healthy worker" as a consequence of professional selection of workers in the fleet and the maritime economic complex// *Scientific Collection «InterConf»*, (61): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (June 11-12, 2021) at Oslo, Norway. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13484>

Внесок авторів/ Authors' contribution

Панюта О.І.- Концепція та дизайн дослідження. Написання статті.

Ігнат'єв О.М.- Остаточне затвердження статті. Інтерпретація даних.

Загородня Л.І. - Доопрацювання статті. Аналіз даних. Підготовка статті до друку.

Ямілова Т.М. - статистична обробка отриманих даних.

Опаріна Т.П.- формулювання висновків.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували ШІ під написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 08.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617+618.2-002.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15152157>

О. О. Журенко

СУЧАСНІ АНТИСЕПТИКИ У ПРАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information:

Zhurenko O.O. – ORCID: [https:// orcid.org/0009-0004-5857-0257](https://orcid.org/0009-0004-5857-0257)

Summary. Zhurenko O. O. **MODERN ANTISEPTICS IN THE PRACTICE OF INFECTION CONTROL.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: zhurenko.ua@gmail.com.* The purpose: to assess the effectiveness and safety of modern antiseptics in the postoperative period. The study was conducted on the basis of clinical units of the Department of Obstetrics and Gynecology of ONMedU in 2019-2024. 50 women of reproductive and perimenopausal age with a high risk of developing infections in the area of surgery (the main group) were examined. They all underwent surgical interventions on the pelvic organs. The control group consisted of 30 practically healthy women of the same age, examined during medical check-ups and as part of the examination for male factor infertility. The main group was randomly divided into two subgroups: IA – 20 women who, in case of infection, received local therapy with povidone-iodine or chlorhexidine, IB – 30 women in which they used benzyldimethylmyristoylamino-propylammonium chloride monohydrate (BMPCM). The scope of the examination was determined by the current protocols approved by the Ministry of Health of Ukraine. Swabs from the patient's urethra and vagina, wound exudate, skin washes, and removed drainages were selected for analysis. Cases of infections associated with the provision of medical care and microbial resistance were determined in accordance with the requirements of the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 905 dated 28.12.2015. To determine the risk of surgical infection, the SSRIS van Walraven C., Musselman R. (2013) model was used, as well as the system we developed for predicting the risk of postoperative surgical infection depending on the degree of microbial contamination of the site of future surgical intervention. **Results.** It was found that in the main group, representatives of opportunistic flora are more common, including *Corynebacterium spp.*, *Paenibacillus*, *staphylococci* and *streptococci*.